

IMOMQULIXON HUKMRONLIGI DAVRIDA BUXORO XONLIGINING TASHQI- DIPLOMATIK ALOQALARI

Sulaymonov Boburjon Dilmurod o'g'li

FarDU tarix yo'nalishi talabasi

+998906336208

boburjonsulaymonov8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734800>

Anotatsiya: XVI asrda tashkil etilgan Buxoro xonligi (xonlik sifatida 1533-yil) o'zbek davlatchiligida muhim o'rin egallaydi. Davlatni dastlab Shayboniylar sulolasi (1501-1601), so'ng Ashtarxoniylar (1601-1756) sulolasiga mansub hukmdorlar boshqarishdi. Ular ichida Shayboniyxon (1501-1510) va Abdullaxon II (1556-1598) kabi shayboniy hukmdorlar, Ashtarxoniylardan esa Imomqulixon (1611-1642) hukmronligi davrida xonlik yirik markazlashgan davlatga aylanadi. Ashtarxoniylardan Imomqulixonning olib borgan siyosati natijasida davlat hududi kengayib, markaziy hokimiyat kuchaydi va madaniy taraqqiyotga erishildi. Quyida shu haqida to'xtalib, ilmiy faktlar bilan mavzu yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Imomqulixon, Boburiylar, Ivan Xoxlov, tashqi aloqalar, elchilik munosabatlari, Xiva xonligi, Sibir, Jahongir Mirzo, Ahmad I, Eron, ittifoq.

Buxoro xonligi Imomqulixon hukmronligi davrida har tomonlama taraqqiy topdi. Shu o'rinda davlatning tashqi aloqalari, mavqeyi va diplomatiyasida ham yirik o'zgarishlar kuzatildi. Xonlik bu davrda o'zi tashqi aloqalar olib borgan har bir davlat bilan tengma-teng siyosat yurgizdi. Ashtarxoniylar sulolasiga mansub Imomqulixon ham o'z hukmronligi davri (1611 - 1642) da ham Shayboniylar davridagidek tashqi aloqalarni asosan Eron, Hindiston, Turkiya, Rossiya va Qozoqlar bilan olib borildi. Albatta, har bir davlat bor ekan, u o'ziga qo'shni hududlar bilan aloqa olib boradi. Bunda, asosan, siyosiy va iqtisodiy masala asosiy o'rin egallab, bu mamlakatning rivoji uchun katta ahamiyat kasb etadi. Buxoro xonligida Shayboniy hukmdor Abdullaxon II davridagidek (1556 - 1598) ashtarxoniy hukmdor Imomqulixon ham faol tashqi siyosat olib bordi. Bular ichida Rossiya bilan olib borilgan aloqalar muhim ahamiyatga ega.

Mamlakat shimoli bilan yaxshi munosabat olib borish muhim edi. Shuning uchun Imomqulixon savdogar va hunarmandlarning Astraxandan Qozongacha va u yerdan, Sibirgacha bo'lgan yerlar bilan aloqasini kuchaytirishga alohida e'tibor beradi. Uning hukmronlik davrida Buxoro xonligidan Rus davlatiga to'qqiz marotaba elchi yuboriladi. Elchilarning yettitasi bevosita Astraxan, ikkitasi esa Sibir orqali jo'natilgan. Imomqulixon Rossiyaga birinchi marotaba 1613-yilda Navro'z xoja boshchiligida elchi yuboradi. Bu elchi 300 kishidan iborat savdo karvonlari bilan Qozonda, Samarada va boshqa joylarda mahalliy hokimiyat tomonidan qabul qilinadi. Imomqulixon o'z yorlig'ida har ikki mamlakat o'rtasidagi savdo va elchilik munosabatlarini davom ettirishni rus hukumatiga taklif etadi. Bundan tashqari, Navro'z xojaning sovut, mo'yna va xon ehtiyoji uchun zarur bo'lgan boshqa rus mollarini sotib olishini, xon mollarini rus yerlarida bojsiz sotishga ijozat berishini rus podshosidan so'ragan edi [1;44].

Ikkinchi elchilik 1620-yil Odambiy boshchiligidagi elchlik missiyasini rus podshosi Mixail Fyodorovich (1613 - 1645) yoniga yuborish orqali bo'ldi. Rus podshosining Imomqulixonga yozgan javob xatida ikki tomon o'rtasida qaror topgan azaliy do'stlik,

madaniy va savdo aloqalari gurkirab rivojlanishiga astoydil harakat qilishi aytib o'tilgan. Xonning taklifi bilan Buxoroga yuborilgan elchilar missiyasiga Ivan Danilovich Xoxlov boshchilik qildi. 1621-yilda u Samarqandda bo'lib, Imomqulixon bilan uchrashgan hamda rus podshohi topshirig'iga asosan, Ivan Xoxlov xondan 27 ta rus asirlarini ozod etishni iltimos qilgan. Imomqulixon esa bu iltimosni qondirgan. Aslida, Ivan Xoxlov ayg'oqchi sifatida tashrif buyurgan edi. Unga, avvalo, Buxoro xonini Rossiya bilan savdo va do'stona aloqalar o'rnatishga ko'ndirish, Buxorodagi rus asirlarini ozod etish, Buxoro xonligining Turkiya, Eron, Gruziya, Xiva xonligi bilan aloqalari qanday ekanligi, Buxoroning harbiy qudrati haqida maxfiy ma'lumotlar to'plash vazifalari yuklatilgan¹. U bu hudud haqida yetarlicha ma'lumot yig'a oldi. Lekin uning Xiva xoni tomonidan yaxshi kutib olinmaganligi rus hukumatining o'zbek xonliklariga nisbatan munosabatini yomonlashtirdi. Lekin Xiva xonlari bo'lgan Habash va Elbarslar Xoxlovga yomon munosabatda bo'lishiga qaramay, rus podshohi bilan do'stona munosabat olib borishga harakat qilishgan. Elbars 13 ta Moskvalik asirni ozod etib, podshoga yuboradi [2;215]. Habash ham podsho bilan yaxshi munosabat olib borishga intilgan. Chunki Elbars bilan o'rtasida munosabat buzilgan edi. Ular qayta-qayta hujum qilgan Erondan ham, Imomqulixon bilan ham yordam kuta olmasdi. Chunki Imomqulixon qozoqlar bilan kurashayotgan paytda ular Buxoroni ikki marta talagan edi. Imomqulixonning qozoqlar bilan band bo'lganligi uchun o'ch ola olmadi. Agar shunday bo'lganda, Xivaga juda katta zarar yetardi. Chunki Buxoroda Xivadan o'n baravar ko'p qo'shin bor edi. Aynan, Xoxlov Buxoro qo'shini 100 ming atrofida deb hisoblagan [3;157]. Ivan Xoxlovning Xivada yaxshi kutib olinmaganligi natijasida Imomqulixon 11 yil, Mixail Fyodorovich esa 20 yil davomida bir-birlariga elchi yubormaganlar. Vaqt o'tib, 1634-yil bahorida Imomqulixonning elchisi Xo'ja Otaquli podsho Mixail Fyodorovichga xon sovg'alari va maktubini yetkazgan. Muzokaralar natijasida ikki mamlakat bir-biri bilan soliqlarsiz savdo qilish huquqiga ega bo'ladi. Rus davlatiga yuborilgan keyingi elchilik missiyalariga Xo'ja Ibrohim boshchilik qilib, u ikki marta 1638-yil va 1642-yillarda Rossiya safarida bo'lgan. Bu elchiliklar davomida Buxoro va Rossiya o'rtasida o'rnatilgan do'stlik va savdo munosabatlarini yanada mustahkamlashga hissa qo'shgan [1;46-47]. Buning natijasida savdogarlarning ikki davlat o'rtasidagi savdosi rivoj topib, xonlikka katta miqdorda daromad kira boshlagan. Masalan, 1635-yilda yuborilgan Imomqulixonning chopari Behbud Rossiya shaharlarida 3788 so'mlik mollarni sotib qaytgan [4;289]. Hatto Imomqulixon Sibir bilan aloqani kuchaytirishga erishish uchun rus podshosiga juda katta sovg'a yuboradi. Sovg'a shu darajada katta bo'lganki, ma'lumotlarga ko'ra uni 37 kishi ko'targan. Bundan maqsad Sibirdan muhim bo'lgan savdo mollarining olib kelinishi edi. Bundan tashqari, 1641-yilda Imomqulixon Astraxanga ham elchi yuboradi. Shu tariqa, Imomqulixon o'z davrining yirik hukmdori sifatida Rus podsholigi bilan teng savdo va diplomatik aloqalar olib bora oldi.

Shu o'rinda Imomqulixonning Boburiylar davlati bilan aloqalari ham muhim ahamiyatga ega. Imomqulixon davrida Hindistonda Jahongir Mirzo (1605 – 1627) va Shoh Jahon Mirzo (1627 – 1658) lar hukmronlik qiladi va ular bilan yaxshi munosabat olib borishga harakat qilindi. Jahongir Mirzo bilan aloqalari haqida bir necha ma'lumotlar mavjud. Xon 1614-yilda o'z elchilarini hind shohi Jahongir saroyiga yuborgan. Elchi orqali Abdullaxon va Akbarshoh zamonidagidek aloqalarni tiklash so'raladi. Unga javoban, Oradan bir qancha vaqt o'tgach,

¹ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xoxlov_elchiligi

1625-yilda Jahongir o'z elchisi Hakim Hoziq (Mir Baraka) boshchiligidagi elchilik delegatsiyasini Imomqulixon saroyiga yuboradi. Ma'lumotlarga ko'ra, u yirik olim, shoir va tabib bo'lgan va bu ikki mamlakatning aloqalarini yaxshilashda muhim rol o'ynagan [1;47]. 1625-yili Hindiston elchisi Mir Barakani vataniga kuzatish vazifasi yangi xon elchisi sifatida tayinlangan Hoji Abdulrahim zimmasiga yuklanadi. Jo'ybor shayxlaridan bo'lgan Hoji Abdulrahim Hindiston podshohi Jahongirshohga ko'plab noyob va qimmatbaho sovg'a-salomlar taqdim etadi. Sovg'a-salomlar ichida qiymati bir viloyat xirojiga teng bo'lgan qimmatbaho la'l toshi ayniqsa ajralib turar edi. Hindistonga elchi sifatida yuborilgan Hoji Abdulrahim Jahongirshohga Xurosonni Buxoro xonligi va Hindiston o'rtasida bo'lib olish rejasini ham taqdim etadi. Lekin tez orada Jahongirshohning vafoti (1627-yil) Buxoro xonligi bilan o'zaro munosabatlarning birmuncha vaqt uzilib qolishiga sabab bo'ladi [5;216].

Usmoniylar bilan aloqalar ham muhim ahamiyatga ega edi. Usmoniylarda Mehmed III vafot etgach (1603), taxtga Ahmad I o'tiradi. U 1603-yil Eronga yurish boshlaydi va Boqi Muhammadxon yordam so'raydi. Boqi Muhammadxon Balx masalasida Eron bilan kurash olib borayotgani uchun yordam beradi. Imomqulixon ham 1611-yil Hoji Umar orqali Ahmad I ga elchi yuboradi va xatda xonlik taxti yangi ekanligini yozib, do'stlik aloqalarini bog'lashni so'raydi [6;81]. Javoban, tarixiy hujjatlarda 1624 – 1625-yillarda Buxoroga ikkita usmoniylar elchisi kelganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Bu elchilik asosan, Eronga qarshi birgalikda kurashish maqsadida edi. Birinchi elchining nomi saqlanmagan. Ikkinchi elchi esa Imomqulixonning o'g'li Ali Muhammad bo'lib, u Eronda 8 yil tutqunlikda yashagan. Ali Muhammad Eron hukmdori shoh Abbos Bag'dodni qamal qilish paytida qochishga muvaffaq bo'lgan. U keyinchalik, Istanbulga kelib, usmoniylar hukmdori saroyida bir necha oy yashagan. Elchilikdan ko'zlangan maqsad Erondan Bag'dod shahrini qaytarib olish edi. Bundan tashqari, Usmoniylar Buxoro hukmdoridan safaviy va mo'g'ul hukmdorlariga qarshi birgalikda kurashishga umid qilgan. Ali Muhammad aftidan 1627-yilda turklarni Bag'dodni qaytarib olishga urinishi barbod bo'lganidan so'ng, Buxoroga yetib borgan. Ammo Shoh Abbos va Buxoro hukmdori o'rtasida tinchlik o'rnatilib, harbiy harakatlar olib borilmagan. Usmoniylarning keyingi hukmdori Sulton Murod IV (1623-1640) 1638-yilda yana Bag'dodni qaytarib olish uchun kurash boshladi va o'zbek hukmdorlariga murojaat qildi. U Imomqulixonga xat yuborib, ittifoq tuzish muhim ekanligini aytgan. Biroq bu paytda Imomqulixon Eronga qarshi urushishdan manfaatdor emas edi. Chunki Eron bilan aloqalar yaxshi va tinchlikni istagan Imomqulixon Eron bilan munosabatlarning yomonlashuvini xohlamas edi. Shuning uchun Imomqulixon Istanbulga xat yubormagan va uni bu qiziqdirmagan bo'lishi mumkin [1;48].

Xulosa o'rnida shuni aytishjoizki, Buxoro xonligi Imomqulixon davrida har tomonlama, shu o'rinda, harbiy holat, tashqi aloqalar sohasida ham qo'shni hududlar bilan teng munosabat olib bora oldi va hatto, yirik mavqega ega bo'lgan Usmoniylar davlati ham bu davrda Buxoro xonligi bilan yaqin qo'shnihilik aloqalarini o'rnatishga intilishlari davlat mavqeyini ko'rsatib beruvchi omillardan biridir. Bu mavzuni boyitish uchun kelajakda qo'shni Eron bilan, va bo'lgan bo'lsa Xitoy bilan aloqalar qanday kechganligi borasida ilmiy izlanishlar olib borilsa, tariximizning bir bo'shliq qismi to'lgan bo'lar edi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Zamonov A. Buxoro xonligining Ashtarxoniy hukmdorlari [Matn]: monografiya / Zamonov A. – Toshkent: “BAYOZ”, 2021. – 137 b.
2. Arslonzoda R.A. Manbashunoslik: Bakalavriatning 5120300 – “Tarix (Mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun darslik / Mas‘ul muharrir M. M. Is‘hoqov. – Farg‘ona: Classic, 2022. – 348 b.
3. Audrey Burton. The Bukharans a dynastic, diplomatic and commercial history 1550 – 1702. – London: “Routledge”, 2019. – 713 p.
4. Asqarov A. va boshq. O‘zbekiston tarixi. (O‘zbekiston diplomatiyasi tarixi) VII jild Jamoa. – Toshkent: “Ma‘naviyat”, 2023. – 641 b.
5. Eshov B. J., Odilov A. A. O‘zbekiston tarixi II (XIV asrning o‘rtalaridan – XIX asr ikkinchi yarmigacha). – Toshkent: “DONISHMAND ZIYOSI”, 2020. – 409 b.
6. Şeyda Duman. Buhara Hanlığı'nda İmamkulikhan dönemi (1611-1642). Tarih alanında Doktora (PhD) derecesi için sunulan tez. – Afyonkarahisar, 2023. – 185 s.
7. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xoxlov_elchiligi